

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO: DESAFIOS PARA A GESTÃO ESCOLAR

Ádila Marta da Silva e Silva – IFAM (adila.silva@seduc.net)
Profa. Dra. Cinara Calvi Anic Cabral – Ifam (cinara.anic@ifam.edu.br)

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politécnica

DOI: 10.5281/zenodo.10445879

RESUMO

Este estudo tem como objetivo mapear as produções recentes sobre o tema gestão escolar e verticalização do Ensino nos IFs. Diante da presença marcante dos IFs no cenário educacional brasileiro, é imperativo entender os reflexos dessa evolução na gestão escolar. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada por revisão de literatura a partir de artigos científicos, teses e dissertações publicadas entre 2016 a 2022, a partir de bases de dados selecionadas. A pesquisa revela que, embora a expansão e verticalização dos IFs tenham tornado o EPT mais acessível a um maior número de brasileiros, esses processos também trouxeram desafios consideráveis para a gestão escolar. A Lei nº 11.892/2008, que estabelece a verticalização como um itinerário formativo desde o ensino médio até a pós-graduação, implica adaptações nas práticas pedagógicas e reestruturações administrativas. Tais mudanças exigiram dos investidores uma compreensão aprofundada tanto da dimensão organizacional dos IFs quanto da realidade educacional em transformação. Os resultados evidenciaram que, embora a expansão da rede federal tenha ampliado o acesso à EPT, também trouxe desafios importantes em termos de prática pedagógica, estruturação administrativa e financeira. Conclui-se que a expansão e a verticalização dos IFs são passos essenciais para democratizar o acesso à educação profissional no Brasil. Contudo, esses avanços requerem uma gestão escolar democrática e inovadora, capaz de superar desafios financeiros e estruturais para garantir a continuidade e a qualidade da EPT no país.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Verticalização. Gestão Escolar.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte de uma pesquisa de Mestrado em desenvolvimento que destaca o percurso e avanço histórico dos Institutos Federais, aprofundando-se no Processo de Verticalização do Ensino na Perspectiva de Gestores do IFAM.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em 1985, com o encerramento da ditadura civil-militar no Brasil, iniciou-se um processo de redemocratização que levou à promulgação da Constituição de 1988. Esse marco legal trouxe avanços significativos no campo socioeducacional.

Destaca Medeiros (2018) que, a partir dessas primícias legais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) conhecida como LDB, trouxe a regulamentação da educação profissional, como avanços importantes na época. Com isso, os legisladores estabeleceram definições, regras e caracterizaram o que seria Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Falar da verticalização é trazer à tona a Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Até então a verticalização era um tema obscuro e boa parte dos Institutos e seus referidos campus não estavam com a sua estrutura preparada para essa nova realidade. (Brasil, 2008)

Essa nova configuração da Rede Federal trouxe consigo inquietações e dúvidas sobre os procedimentos e a execução da verticalização da maneira como foi posta na Lei:

Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características: ... III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; ... VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2008, p. 4-5).

Assim, partindo do artigo mencionado, observamos que os desafios foram postos a instituições centenárias e tradicionais na oferta da Educação Profissional, tendo em vista a oferta do ensino superior, da pós-graduação e da educação profissional técnica de nível médio. Tais desafios incluem a gestão escolar, considerando-se que há uma nova configuração, mas segue-se os moldes das Universidades, pautadas num modelo de gestão diferenciado, (Hubner, 2015).

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre as implicações do processo de verticalização do ensino nos IFs na gestão escolar. Para a consecução desse objetivo, adotou-se a pesquisa

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

bibliográfica, realizada entre o período de 2014 a 2022, de estudos na forma de teses, dissertações, artigos e livros, onde para a análise de dados adotou-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa.

A relevância desse estudo se dá a partir da reflexão holística sobre as implicações da verticalização nos IF's e como essas refletem no processo de ensino e aprendizagem e atuação dos gestores escolares do IFAM.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A REDE FEDERAL

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional que oferece programas focados na formação profissional. Estes programas são caracterizados por terem uma natureza operacional e instrumental, incluindo especializações em áreas específicas de trabalho. Essencialmente, a EPT busca integrar aspectos humanísticos na formação, garantindo que o estudante não apenas adquira habilidades técnicas, mas também esteja preparado para se inserir e atuar no mercado de trabalho como um cidadão pleno (Brasil, 2022).

Porém, a formação do trabalhador no Brasil teve início no período colonial, sendo os índios e escravos os primeiros aprendizes. Mas foi somente em 1937, por meio da promulgação da Constituição, que presenciamos a abordagem do ensino profissional técnico e industrial, o qual tinha como objetivo atender às classes menos favorecidas. Kuenzer; Grabowski (2006).

Desse período até hoje, a formação dos trabalhadores passou por várias transformações em consonância com as mudanças sociais, políticas e econômicas. Das Escolas de Aprendizes e Artífices, criadas em 1909 para formar trabalhadores, passamos pelo Liceu de Artes e Ofícios, Escolas Técnicas Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), chegando em 2008 aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, surgidos com a Lei no 11.892/ 2008, a qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (ROMANELLI, 2010). Aos então CEFETs foram agregadas as Escolas Agrotécnicas Federais e as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) conforme destaca Pacheco (2020), no âmbito da Política Educacional Brasileira são uma iniciativa ousada e criativa por se mostrar inovadora ao buscar uma maior inclusão e profissionalização dos alunos. Sua criação deu-se por intermédio da Lei nº 11.892/2008 e segundo Saviani (2018), trata-se de uma forma do sistema educacional brasileiro romper os paradigmas socioeconômicos no país, ao mesmo tempo em que busca trazer reflexões e mudanças nas realidades formativas dos alunos.

A consequência imediata dessa transformação resultou na ampliação e modernização das estruturas administrativas, funcionais e pedagógicas dos IFs e sua consequente descentralização o que permitiu levar os campus desses IFs às cidades do interior dos estados, a exemplo do IFAM, que só tinha campus na cidade de Manaus, e expandiu suas atividades para 20 municípios amazonenses, tendo campus bases as cidades de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Eirunepé, Lábrea, Tefé, Coari, Humaitá, Maués, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo (IFAM, 2022).

Em setembro de 2023, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica completou 114 anos de uma trajetória histórica originada nas Escolas de Aprendizizes Artífices, em 1909, no governo de Nilo Peçanha. Uma modesta rede de ensino, expandiu-se chegando hoje a 661 campus espalhados em 578 municípios do País a fora (Brasil, 2022).

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica atualmente atende mais de 1.500.000 estudantes, distribuídos em aproximadamente 12.000 cursos que variam do nível básico à pós-graduação. Esse alcance é possível graças ao empenho de mais de 80.000 servidores. A rede é composta por 38 Institutos Federais, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, 22 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, além do Colégio Pedro II (Brasil, 2022).

Dessa forma, os IFs representam uma evolução na forma como a Educação Profissional é concebida no Brasil, sendo caracterizadas pelo processo de verticalização Saviani (2018). Esse modelo de ensino busca maximizar o uso da infraestrutura física, recursos humanos e ferramentas de gestão para proporcionar uma integração contínua da Educação Básica, representada pelo Ensino Médio

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Profissional, até a Educação Superior. Embora os IF tenham evoluído a partir das escolas técnicas tradicionais, não são plenamente reconhecidos como universidades (Macedo; Neto; Vieira, 2022).

Assim, os IFs se constituem como uma Instituição de ensino diferenciada, destinada a promoção da integração e da verticalização da educação básica à educação profissional, incluindo-se ainda a pesquisa e extensão, na mesma unidade de ensino e corpo docente.

Com a expansão dos IFs, a proposta de verticalização trouxe de forma mais efetiva novas funções aos servidores que ocupam cargos na gestão do ensino. Oliveira (2016) identificou, em sua pesquisa, as dificuldades dos docentes para lidar com a verticalização, face ao baixo ou nenhum suporte prático (infraestrutura e recurso humano), face à integração dos diferentes níveis e modalidades de ensino, como, por exemplo, à estruturação de currículos diferenciados.

No contexto da criação dos IFs, o eixo tecnológico é o que dá o suporte para a organização do currículo e identidade dos cursos, trazendo um direcionamento ao projeto pedagógico de cada campus. Os currículos, centrados nas dimensões tecnológicas, envolvem a formação profissional que se pretende dar ao aluno, a prática do como fazer e as relações sociais implícitas nas tecnologias.

Desse modo, a verticalização se propõem a organizar os conteúdos curriculares de forma que estes dialoguem entre as várias formações ofertadas. Portanto, a maneira, a verticalização permite ao aluno traçar um itinerário formativo do ensino básico ao nível superior (PACHECO, 2011).

Com base na orientação de Pacheco (2011), os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos de modo a garantir a oferta de itinerários formativos flexíveis, variados e atualizados, atendendo aos interessados dos alunos e aos recursos das instituições educacionais.

Diante do exposto, faz-se necessário ampliarmos as discussões acerca da verticalização do ensino.

2.1 A VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO COMO PRERROGATIVA DOS IF'S

No contexto do surgimento dos IFs, Romanelli (2010) pondera que essa

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

transformação significou a expansão da educação profissional, uma vez que as escolas técnicas federais, muitas delas centenárias, tiveram a sua estrutura administrativa reorganizada, sendo transformadas em IFs com novas unidades descentralizadas e compostas por campus, criados em todos os estados brasileiros, contemplando regiões onde antes não havia educação básica profissional e em nível superior, pública, gratuita e federal (Romanelli, 2010).

Conforme a Lei nº 11.892/ 2008, os IFs devem:

[...] promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão (Brasil, 2008, p.4-5).

Conforme Castaman e Rodrigues (2020), os IF possuem:

[...] a prerrogativa da verticalização do ensino e de primar por uma educação inclusiva e cidadã, despertando no estudante não apenas o desejo de se formar para as demandas do mercado de trabalho, mas empoderando-o com capacidades metodológicas e humanas para superar o entendimento de que a formação técnica é mera inovação ou difusão de pessoas que se encaixam, mansa e docemente, aos ditames do mercado (Castaman; Rodrigues, 2020, p. 134-135).

Essas são características da verticalização, a qual permite aos estudantes a possibilidade de traçar um itinerário formativo da educação básica ao nível superior, ou seja, o estudante tem a oportunidade de traçar ou planejar na mesma instituição de ensino uma trajetória acadêmica da educação básica à educação superior compreendendo o mesmo eixo tecnológico.

Entretanto, essa possibilidade traz modificações no trabalho dos professores, haja vista que o corpo docente deve desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis e modalidades de ensino simultaneamente (Pacheco, 2010), gerando inúmeros desafios a serem superados pelos gestores dessas Instituições de Ensino.

Diante do exposto, entendemos que a verticalização do ensino oportuniza uma trajetória formativa ao aluno que contempla vivências que se iniciam na educação básica e são ampliadas no ensino superior, consolidando algumas aprendizagens e desenvolvendo novas habilidades. Porém, a efetivação desse processo ainda representa um desafio aos IFs, considerando-se as demandas que acompanham tal processo, como a necessidade da compreensão e atualização tanto do corpo docente quanto do administrativo e gestor dessa nova configuração,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sem perder de vista os pressupostos da educação profissional.

2.2 GESTÃO ESCOLAR NOS IF'S

Ao traçarmos um paralelo entre a expansão e a verticalização do EPT nos IF's, ao longo dos últimos 25 anos e suas influências na gestão, percebemos que a expansão, interiorização dos IF's e a verticalização, ao mesmo tempo que tornaram a oferta da Educação Profissional mais acessível, trouxeram também a exponencial quantidade de desafios a serem superados.

Os fatores listados anteriormente têm influência direta na modernização da Educação Profissional brasileira o que, de certa forma, dificulta aos professores em aplicar conceitos e práticas mais modernas no trabalho docente (Lopes; Ribeiro, 2014).

A verticalização nos IFs configura-se a partir da adoção de um itinerário formativo partindo do tradicional Ensino Médio integrado disponibilizados nos IFs, para proporcionar a continuidade do Ensino Profissional à Educação Superior (Graduação, Especialização e Mestrado) com foco no aluno e suas necessidades formativas educacionais e profissionais (LINS et al., 2022).

Essa configuração organizacional demanda, segundo afirma Silva (2019), um modelo de gestão democrática consubstanciado por ações conjuntas e participação de todos os atores do processo educativo.

Entretanto, Hubner (2015) observa que o modelo de gestão implementado nos IFs é semelhante ao modelo organizacional das universidades, o que representa um desafio, haja vista tratar-se de uma instituição pluricurricular sem tradição nessas dimensões. Ademais, Roças e Bomfim (2017) lembram que os gestores nos IF ocupam seus cargos por força de uma eleição ou de indicação, e constituem-se como representantes de grupos dentro da instituição, provavelmente os hegemônicos.

Com as várias possibilidades de itinerários formativos que a verticalização do ensino nos Institutos Federais possibilita, é necessária a busca de conhecimentos relacionados à organização desse processo na perspectiva da gestão escolar, uma vez que é de fundamental importância que a figura do gestor, além de conhecer as bases da função, se aproprie da dimensão organizacional, nesse caso dos IFs, e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

seja capaz de adequar a realidade escolar à proposta da verticalização do ensino.

Os gestores dos Institutos Federais precisam se superar diante das demandas advindas dessas mudanças advindas com a expansão da rede, assim como a necessidade de estruturar administrativamente equipamentos e infraestrutura de ensino e pesquisa, face aos constantes cortes orçamentários. Nesse contexto, observa-se que as iniciativas em educação, ciência, tecnologia e inovação no Brasil precisam ser ampliadas, e grande parte dos IFs, ainda buscam a consolidação de sua identidade e superação dos desafios para fortalecer a sua atuação em pesquisa e pós-graduação (Valentin; Diemer, 2021).

Partindo destes pressupostos, as gestões, juntamente com os professores, desempenham um importante elo nesse processo de verticalização nos Institutos Federais, sendo protagonistas do preceito constitucional de uma Educação de qualidade para todos.

3. METODOLOGIA

O presente estudo pautou-se numa pesquisa qualitativa e exploratória, a qual geralmente é realizada no início de um estudo, para ampliar a familiarização do pesquisador com a temática GIL (2002). Neste caso, optamos por iniciar nossa pesquisa de mestrado pela revisão de literatura a qual, segundo Creswell (2014) fornece uma estrutura para estabelecer a importância do estudo, além de ser um indicador para comparar os resultados de um estudo com outros resultados.

Destaca Kochhann (2021), que uma boa revisão da literatura é essencial para a identificação correta das publicações sobre o tema da pesquisa, sendo um elemento essencial de qualquer pesquisa científica.

Para a execução desta revisão, seguimos os procedimentos de Creswell (2014), os quais incluem alguns passos: no passo 1, iniciamos a identificação das palavras-chave úteis para a localização dos materiais. Essas palavras podem surgir na identificação do tópico ou resultar de leituras preliminares na literatura. Assim, definimos como palavras-chave os termos “gestão escolar”, “verticalização” e “ensino”, inseridos de forma combinada nas bases de dados consultadas. Incluímos também os termos “verticalização”, “institutos federais” e “gestão escolar” de forma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

combinada, e os “verticalização”, “educação profissional” e “gestão escolar”, também no formato combinado.

No passo 2, com essas palavras-chave delimitadas, começamos a pesquisa nas bases selecionadas em busca de títulos que se alinham à temática, delimitando o período entre 2016 e 2022. As bases de dados consultadas foram o Portal de Periódicos CAPES, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Observatório do ProfEPT. O próximo passo (3) refere-se a estabelecer prioridades nas buscas dos artigos e materiais para análise.

Para tanto, definimos os critérios de inclusão, como o formato da publicação (livros, teses, dissertações e artigos publicados em língua portuguesa nas plataformas de dados supracitadas), o período selecionado e estudos que estivessem articulados ao interesse da pesquisa, além de estarem escritos em língua portuguesa. Como critério de exclusão, consideramos as publicações que não estavam indexadas.

No próximo passo (4), é feita a leitura do texto, especificamente seu resumo, introdução, objetivando verificar se a publicação traz uma contribuição útil para o entendimento do pesquisador. Assim fizemos com os resultados encontrados. O passo (5) prossegue com o desenho de um mapa da literatura, o qual possibilita a organização do estudo em tela dentro de um escopo mais amplo da literatura, buscando delimitar os estudos de modo que atendam aos propósitos da pesquisa.

O passo 6 corresponde a organização da literatura no desenho do mapa a partir de resumos dos textos que se mostraram mais relevantes. A ideia é que estes resumos possam ser acrescentados à revisão final de literatura realizada para a proposta da pesquisa ou para o estudo. Por fim, é feita a sumarização da literatura, organizada por ordem dos conceitos-chave abordados no estudo (no nosso caso, verticalização do ensino, gestão escolar).

Ao caminhar pelos passos supracitados, foram identificados uma (1) tese, seis (6) dissertações e oito (8) artigos sobre a temática nas plataformas utilizadas. Após a leitura dos resumos e considerações finais foram descartados 12 estudos por estarem fora do foco da presente pesquisa.

Na base de dados “Periódico Capes”, utilizando o filtro mencionado anteriormente, foram encontrados oito (8) artigos, dos quais apenas dois se aproximaram da temática da pesquisa, são eles: Estevam, I. D., Batista, P. F. A., &

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FORMIGA, N. S. (2018). Que tem como objetivo: analisar as representações dos servidores em relação ao processo de gestão democrática no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

O próximo artigo que se aproxima do tema da presente pesquisa é: A Gestão Democrática em Servidores do IFRN: Um Estudo das Representações Sociais. *Revista De Gestão E Secretariado*, 9(2), 158–178, e, F C M Fernandes. "AS DÉBEIS ARTICULAÇÕES COMO REFERÊNCIA DE GESTÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS." *Holos (Natal, RN)* 33.1 (2017): 342.

Este artigo apresenta uma discussão teórica simultaneamente burocrática e anárquica, sob tensões de uma estruturação matricial com ancoragem entre centralização e descentralização, a organização educacional Instituto Federal abrange múltiplas dimensões e imagens, demanda articulações fracas para funcionar adequadamente, e estruturalmente, enquadra-se e pode ser igualado, em termos de parâmetros, à configuração de uma Estrutura Divisionalizada (MINTZBERG,1995).

Na base de dados “Banco de dados Dissertação e Tese”, utilizando o filtro mencionado anteriormente, foram encontrados uma (1) tese e seis (6) dissertações, dos quais apenas uma (1) dissertação se aproximou da temática da pesquisa, sendo: SOUTO, Maria de Fátima Dantas Carneiro. A Política Pública de Transformação do Sistema Federal de Educação Profissional e Tecnológica: uma Reconfiguração Identitária do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. 2017. 125f Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação) -Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

Essa dissertação teve como objetivo: analisar o processo de organização da identidade dessa "nova" institucionalidade. Apresentou o resultado de entrevistas semiestruturadas realizadas com seis atores institucionais que viveram todo o processo da transformação. O estudo indica que a política de organização dos Institutos Federais no Brasil, para além da proposta de ampliar a oferta pública do ensino profissional de nível médio, representou a consolidação de uma rede de ensino destinada, especificamente, à educação profissional e requereu um esforço de adequação por parte dos mesmos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na base de dados “Observatório do ProfEPT”, utilizando o filtro mencionado anteriormente, não foram encontrados estudo que se aproximassem da temática da presente pesquisa.

Considerando a escassez no acervo bibliográfico da busca sistemática, a fim de encorpar a fundamentação teórica apresentada na introdução desse estudo. Optou-se por estender a pesquisa em outras bases de dados, como: Scielo e Google Scholar, bem como em livros, livrarias digitais, revistas com dissertações, teses e artigos não indexados em bases de dados, mas que foram destacados por seus relevantes aportes e perspectivas sobre gestão escolar, verticalização do ensino e desafios associados à educação profissional e técnica nos IF's.

Incluindo trabalhos de Lins Et Al. (2022), Castaman; Rodrigues (2020), Pacheco (2010), Pacheco (2011), Silva (2019), Hubner (2015), Roças; Bomfim (2017) E Valentin; Diemer (2021), Romanelli (2010), (Kuenzer; Grabowski, 2006), Pacheco (2020), (Macedo; Neto; Vieira, 2022) e Oliveira (2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa bibliográfica evidenciam a relevância dos Institutos Federais (IFs) no cenário educacional brasileiro, em especial na oferta do Ensino Profissional e Técnico (EPT).

Os três estudos em questão abordam diferentes aspectos relacionados às instituições federais de educação no Brasil. A fim de fazer a interface entre eles, podemos examinar como estes abordam temáticas e conceitos que se interligam em torno das políticas públicas e gestão educacional.

Souto (2017), em sua dissertação de mestrado intitulada “A Política Pública de Transformação do Sistema Federal de Educação Profissional e Tecnológica: uma Reconfiguração Identitária do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB”, objetivou analisar o processo de organização da identidade dessa "nova" institucionalidade a partir das repercussões das mudanças institucionais ocorridas entre o período 2003 a 2010, no contexto do Instituto Federal da Paraíba, considerando a visão e o discurso dos atores institucionais.

Com base em entrevistas realizadas com servidores que viveram todo o processo da transformação, conclui-se que a política de organização dos Institutos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Federais no Brasil, para além da proposta de ampliar a oferta pública do ensino profissional de nível médio, representou a consolidação de uma rede de ensino destinada, especificamente, à educação profissional e requereu um esforço de adequação por parte dos mesmos.

Com base no trabalho de Souto (2017), é possível entender que, conforme comprovado em documentos e reportagens daquela época, os gestores federais e os integrantes da SETEC perceberam o processo de mudança da ETEFPB para CEFET e, em seguida, para IFPB, como sendo marcado por discussões abrangentes e democráticas. No entanto, esta visão apresentada pelos membros da SETEC não encontrou respaldo nas declarações dos representantes institucionais entrevistados para o estudo. Dos seis entrevistados, apenas metade esteve envolvida nas etapas de transformação da instituição, enquanto os demais disseram não ter participado de maneira significativa nesse processo.

Souto (2017) relata que, ao serem questionados sobre a implantação do Instituto, todos os entrevistados expressaram uma visão positiva, confirmando que a criação do IFPB contribuiu significativamente para o fortalecimento da educação profissional e para o desenvolvimento do país. Destaca-se o impacto social gerado pela expansão territorial da rede, com a instalação de campi em locais anteriormente inacessíveis pelas instituições anteriores, proporcionando educação a um número maior de pessoas e contribuindo para a redução das desigualdades sociais, especialmente nas cidades onde os campi estão situados.

Conferiu uma nova identidade à instituição, definindo claramente o seu papel na formação profissional e tecnológica no contexto educacional do país. Tal desenvolvimento ampliou as oportunidades para mais indivíduos ingressarem no mercado de trabalho, incluído com uma formação profissional de qualidade em diversas áreas."

Estevam et. al. (2018) desenvolveram um estudo intitulado de "A Gestão Democrática em Servidores do IFRN: Um Estudo das Representações Sociais" com o objetivo de analisar as representações dos servidores em relação ao processo de gestão democrática no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório-descritivo, realizada em três campi do IFRN, com 130 servidores, sendo estes do sexo masculino e feminino e com idade acima de 21 anos, os quais foram

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

entrevistados, sendo os dados analisados com base na Análise de Conteúdo.

Estevam et al. (2018) evidenciam que os resultados de seu estudo destacam a urgente necessidade de concretizar as diretrizes aplicáveis nos documentos oficiais e de fomentar a gestão democrática dentro da instituição. Identificam-se várias barreiras que dificultam esse processo, incluindo a limitação participação dos servidores, um entendimento superficial dos documentos oficiais, a desconexão entre teoria e prática, e a dificuldade em aproveitar as ações macro da instituição, entre outros aspectos. Esses fatores coletivamente impedem a implementação de uma gestão mais democrática e participativa, conforme preconizado nos documentos institucionais.

O estudo de Fernandes (2017), sob o título "As débeis articulações como referência de gestão dos institutos federais", discute a escola como um campo de tensões entre a administração central e as comunidades escolares, ou seja, as instabilidades de conflitos.

O que podemos discutir nessa temática é trazer a escola como organização, tendo em vista que é a partir da realidade que buscamos um protagonismo de ideias de libertação sobre a teoria da independência, trazendo a escola como ponto fundamental para as diversas discussões sobre a realidade das comunidades onde as mesmas estão alocadas.

Fernandes (2017) descreveu a estrutura do Instituto Federal como uma federação interdependente de campi', analisando pela autonomia relativa de cada campus em termos de conformidade e atuação regional, com uma ligação direta à realidade social dos territórios específicos. Esses campi são ligados à reitoria (sede) por meio de 'acoplamentos frouxos', uma ideia que ressoa com a perspectiva de Weick (1976) apresentadas no estudo sobre organizações onde elementos são frequentemente e vagamente conectados, ao invés de estarem unidos por conexões densas e emocionantes.

O autor Fernandes (2017) afirma que a estrutura de débil articulação e ambiguidade é confrontada com elementos como o Projeto Político-Pedagógico (PPP), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), e um quadro de pessoal unificado, além dos marcos legais que estruturam uma organização burocrática.

Especificamente na gestão de pessoas, o domínio de articulações débeis não é compatível com a ação centralista e o rigor normativo burocrático, exigindo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mudanças comportamentais e novos padrões de gestão pública. É fundamental a valorização dos interesses dos atores em participar das propostas e decisões, integrando conceitos da cultura organizacional envolvida e sustentada nas políticas governamentais, frequentemente desenhadas como sistemas positivos e de controle, mas também alinhadas aos princípios orientados para a proteção das pessoas contra possíveis abusos e injustiças em seus direitos regulares.

Em suma, estes estudos destacam tanto os avanços quanto os desafios enfrentados pelas instituições de ensino técnico e tecnológico no Brasil. Indicam que, embora se tenha feito progressos influentes na expansão e organização dessas instituições, ainda há áreas que precisam de atenção, particularmente em relação à gestão democrática e ao gerenciamento de interesses internos."

As literaturas acima mencionadas mostraram-nos que, apesar de tanta expansão que essas instituições realizaram, os IFs apresentam alguns problemas relacionados à sua atuação.

Em vista do exposto, são inúmeros os desafios que se apresentam à comunidade dos IFs e, particularmente, aos gestores. Propor uma discussão sobre a gestão escolar e a verticalização do ensino na educação profissional é mergulhar nos paradigmas da Educação Profissional e nos diversos departamentos da própria instituição.

Enfim, a partir das leituras empreendidas aqui, entendemos a importância da gestão democrática como ponto primordial na organização institucional para que se efetive o processo de verticalização do ensino nos IF's.

Diante dos questionamentos e pressupostos elucidados acima, são inúmeros os desafios, administrar os IF's envolvendo os gestores, professores e demais servidores, tendo em vista que os mesmos se empenham em levar uma Educação de Qualidade para os alunos, e assim, contribuir para valorização do Ensino Profissional e Técnico nos diversos níveis de Ensino.

Com base nas análises de Souto (2017), Estevam et al. (2018) e Fernandes (2017), é possível concluir que os Institutos Federais (IFs) no Brasil enfrentam uma série de desafios complexos e interconectados, particularmente em termos de gestão democrática, identidade institucional e integração organizacional.

Souto (2017) realça a importância da reconfiguração identitária do IFPB, demonstrando como as mudanças institucionais não só transformaram a percepção

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interna, mas também fortaleceram a educação profissional e desenvolveram para o desenvolvimento nacional. Este estudo sublinha a necessidade de uma compreensão profunda e participação ativa de todos os órgãos institucionais nas mudanças estruturais.

Por outro lado, Estevam et al. (2018) apontam para as dificuldades na implementação da gestão democrática, destacando barreiras como a participação limitada dos servidores e a falta de aplicação prática das teorias de gestão. Esta pesquisa sugere a necessidade de maior integração entre teoria e prática e de uma participação mais ativa e informada dos servidores nas decisões institucionais.

Fernandes (2017), ao discutir a estrutura organizacional dos IFs, apresenta uma visão da instituição como uma federação interdependente de campi, com desafios únicos em termos de autonomia e coordenação. Este estudo ressalta a complexidade de equilibrar a autonomia dos campi com a necessidade de uma gestão e articulação centralizada, particularmente em relação à gestão de pessoas e à cultura organizacional.

Em síntese, esses estudos coletivos destacam a necessidade de abordagens mais completas e integradas na gestão dos IFs. Eles evidenciam a importância da gestão democrática, do envolvimento ativo de todos os servidores nas polícias públicas voltadas para a educação profissional e da adaptação às realidades locais e nacionais. Ao enfrentar esses desafios, os IFs podem continuar a desempenhar um papel fundamental na educação profissional e tecnológica do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e para a redução das desigualdades educacionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consideração a esses estudos, é possível concluir que os IFs são entidades complexas que requerem uma abordagem de gestão igualmente sofisticada e adaptável. A necessidade de equilibrar a autonomia local com a direção central, de integrar a participação democrática na gestão e de adaptar a institucional em resposta às mudanças são desafios que devem ser enfrentados para garantir o sucesso e a relevância contínua dessas instituições. Ao abordar esses desafios com estratégias eficazes e inclusivas, os IFs podem continuar a desempenhar um papel

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

essencial na oferta de educação profissional e tecnológica de qualidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e a redução de desigualdades educacionais no Brasil.

O presente estudo identificou-se que os Institutos Federais propõem em sua criação um modelo de escola adaptativa, ou seja, uma escola que funciona de acordo com um sistema de educação que oferta a formação técnica profissional, que reconstrói a relação entre professores e alunos, garantindo que as características básicas da formação de alunos e professores se mantenham atualizadas, devido a experiência e articulação dos gestores e professores.

É notável também as muitas oportunidades dadas aos alunos dado que, nesse modelo, podem planejar um itinerário formativo da educação básica à educação superior, dentro de um mesmo eixo tecnológico no mesmo campus.

A expansão dos IFs ao longo dos últimos 25 anos promoveu uma maior interiorização e acessibilidade do EPT, conforme discutido por Lins et al. (2022). Este crescimento foi complementado pelo processo de verticalização, respaldado pela Lei nº 11.892/2008, que estabelece um itinerário formativo contínuo desde o ensino médio até a educação superior. Essa trajetória proporciona aos estudantes um plano de carreira acadêmica coeso, refletindo uma visão holística da formação técnica e superior.

Por outro lado, a gestão dos IFs enfrenta desafios multifacetados devido à expansão e verticalização. As contribuições de Castaman E Rodrigues (2020) sublinham a dualidade dos IFs em equilibrar a formação técnica com uma educação cidadã e inclusiva. A natureza democrática da gestão, como apontado por Silva (2019), exige uma abordagem colaborativa, envolvendo todos os agentes interessados no processo educativo.

Analisando a comparação feita por Hubner (2015) entre a gestão dos IFs e as universidades, percebermos que embora existam semelhanças, os IFs enfrentam desafios amplificados devido à sua pluricurricularidade.

Desse modo, os IFs representam uma revolução na oferta de EPT no Brasil, buscando integrar ensino técnico e superior sob um único guarda-chuva institucional. Contudo, para que essa visão seja plenamente realizada, é crucial abordar os desafios de gestão, financiamento e infraestrutura, garantindo uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

educação de qualidade que atenda às demandas contemporâneas e futuras da sociedade brasileira.

Assim, podemos concluir-se que, embora se perceba que a verticalização e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil sejam fator real, a efetivação desse processo aliado a uma gestão democrática e participativa, como prevê a Constituição, é ainda um desafio, haja vista as mudanças significativas na forma de aporte financeiro, humano, estrutural e tecnológico, como reflexo do contexto político e econômico onde nos inserimos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Artigos 39 a 42 de Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que **estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 1997.

BRASIL, Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. **Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica**, cria os Institutos Federais de Educação Ciências e Tecnologia e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br> > Acesso em: 20 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. **Relatório de Avaliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica -Ciclo 2021**. Brasília: Enap – Escola Nacional de Administração Pública, 2022.

CASTAMAN, A. S.; RODRIGUES, R. A. **Ensino Integrado: perspectivas e provocações**. Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 13, n. 2, maio/ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.18764/2358-4319.v13n2p133-151>. Disponível em: <http://www.periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao/article/view/14941>. Acesso em: 06 de nov. 2022.

CRESWELL, J.W. **Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa**: escolhendo entre cinco abordagens. São Paulo: Editora Penso. 2014.

Estevam, I. D., Batista, P. F. A., & FORMIGA, N. S. (2018). A Gestão Democrática em Servidores do IFRN: Um Estudo das Representações Sociais. *Revista De Gestão E Secretariado*, 9(2), 158–178.

FERNANDES, Francisco das Chagas Mariz. **As débeis articulações como referência de gestão dos institutos federais**. HOLOS, v. 1, p. 342-360, 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, v. 5, n. 61, p. 16-17, 2002.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

KOCHHANN, A. **A produção acadêmica e a construção do conhecimento científico**: concepções, sentidos e construções. Goiânia: Kelps, 2021.

LINS, Antonio Blanco Acioli et al. **Bacharel, tecnólogo e agora professor**: a constituição da docência na educação profissional. Dissertação em Ensino Tecnológico, IFAM, 2022. Disponível em: <http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/bitstream/4321/995/1/Bacharel-tecnologo%20e%20agora-professor_Antonio%20Blanco%20Acioli%20Lins_2022.pdf>. Acesso em: 12.11.2022.

Lobato do Amaral Hüber, Joedna. O modelo de gestão aplicada ao ensino no IFPI frente às configurações dos IFs/ Joedna Lobato do Amaral Hübner; orientador Bernardo Kipnis. Brasília, 2015. 133 p.

LOPES, Natalina Francisca Mezzari; RIBEIRO, Ricardo. Institucionalização da gestão escolar no Brasil: em foco as primeiras décadas do século XX (1911–1950). **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 9, n. 2, p. 378-389, 2014. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/6198/619866415005.pdf>>. Acesso em: 10.11.2022.

MACEDO, Fernando Cezar de; NETO, Aristides Monteiro; VIEIRA, Danilo Jorge (Orgs.). **Universidade e território**: ensino superior e desenvolvimento regional no Brasil do século XXI. Brasília: IPEA, 2022.

MINTZBERG, Henry. **Estrutura e Dinâmica das Organizações**; tradução de Amélia Salavista Brooker – revisão técnica de António Caetano. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. WEICK, Karl E. Educational Organization sas Loosely Coupled Systems. *Revista Administrative Science Quarterly, Michigan*, ISSN: 0001---8392, v.21, n.1, p. 1---19, 1976.

PACHECO, Eliezer Moreira; PEREIRA, Luiz Augusto Caldas; SOBRINHO, Moisés Domingos. **Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: Limites e possibilidades**. Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 16, n. 30, p. 71-88, jan./jun. 2010.

PACHECO, E. M. (org.). **Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica**. São Paulo: Fundação Santilana: Ed. Moderna, 2011.

PACHECO, E. **Desvendando os institutos federais: identidade e objetivos. Educação Profissional e Tecnológica em revista**, Vitória, v. 4, n. 1, p. 4-22, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36524/profept.v4i1.575>. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/575>. Acesso em: 30 abr. 2021.

OLIVEIRA, Ivana Campos; VASQUES-MENEZES, Ione. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. **Cadernos de pesquisa**, v. 48, p. 876-900, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cp/a/h8K6zLFps4LjXwjknBGPYD/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 01.11.2022.

RÔÇAS, Giselle; DO BOMFIM, Alexandre Maia. Educação Superior e Educação Básica nos Institutos Federais: avaliação da verticalização de ensino com seus gestores. **Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica**, v. 1,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

n. 1, p. 50-73, 2017. Disponível em <<https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/357>>. Acesso em 26 março. 2023.

ROMANELLI, O. (2010). História da Educação no Brasil (35 ed). Petrópolis, RJ: Vozes.

SAVIANI, Dermeval. **Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação: significado, controvérsias e perspectivas**. 2ª ed. Rev e Ampl. Campinas: Autores Associados, 2018.

SILVA, Josenilda. **A gestão em um instituto federal no Norte de Minas Gerais: organização e possibilidades de gestão democrática**. Educação, Escola & Sociedade, v. 12, n. 14, p. e201901-e201901, 2019.

SOUTO, Maria de Fátima Dantas Carneiro et al. **A Política Pública de Transformação do Sistema Federal de Educação Profissional e Tecnológica: uma Reconfiguração Identitária do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba-IFPB**. 2017.

VALENTIM, Jacqueline de Carvalho; DIEMER, Odair. A verticalização do ensino no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. In Anais do VII Congresso de Educação (VII CENEDUC). 2021. Disponível em <https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2021/TRABALHO_EV150_MD1_SA120_ID7239_18092021163401.pdf>. Acesso em 28 nov. 2022.